

№ 6

27.09.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

HAYVONLARDA UCHRAYDIGAN GELMENTLAR VA ULARNING ANATOMIYASI

Asliddin Bolliyev Tursunmamatovich

Ilmiy tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda gelmintozlardan enterobioz, gimenolepidoz va askaridoz ko'proq uchraydi. Gelmintlar odamning nafas olishi, ovqat hazm qilishi, muskul sistemasi, jigar, taloq, qon, miya, ko'z va boshqa a'zolarida parazitlik qiladi. Gijjalarning xili, soni va qaysi a'zoda bo'lishiga qarab kasallik har xil kechishi masalalari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Serologik reaksiyalar, Gijja, exinokokkoz, senuroz; nematodozlardan askaridoz va askaridiaz, paraskaridoz, oksiuoz, immun fluoressentlash, anatomiyasi, gelmentlar

HELMMENTS FOUND IN ANIMALS AND THEIR ANATOMY

Asliddin Bolliyev Tursunmamatovich

Scientific researcher

Annotation: In Uzbekistan, enterobiasis, hymenolepiasis and ascariasis are more common than helminthiasis. Helminths parasitize human respiration, digestion, muscular system, liver, spleen, blood, brain, eyes and other organs. Depending on the type, number and organ of worms, different courses of the disease occur.

Key words: Serological reactions, Worms, echinococcosis, senorosis; from nematodes, ascariasis and ascariasis, parascariasis, oxyurosis, immunofluorescence, anatomy, gels

Hayvonlarda uchraydigan gelmentlar va ularning anatomiyasi haqida ko'plab muomma va yechimlar masalalari haqida bugungi kunda ko'plab ishlar amalga oshirilyapdi. Gelmintozlardada odamning vazni hamisha kamayadi, u lanj, injiq bo'lib qoladi, boshi aylanadi va h. k. Gijja ichakda bo'lsa, ich qotadi yoki ich ketadi, ko'ngil ayniydi, ba'zan bemor qayt qiladi, jigarda bo'lsa, ko'z oqi va badan sarg'ayadi, o'pkada bo'lsa, yo'tal tutadi. Gelmintozlarda ko'pincha mehnat qobiliyati pasayadi, bola yaxshi o'smaydi, xotirasi susayadi va h. k. Gijjalarning lichinkalari yoki tuxumlari topilishiga qarab tashhis qo'yiladi. Serologik reaksiyalar (immun fluoressentlash, bevosita gemag-glyutinatsiya reaksiyalari va h. k.)dan foydalanish gelmintozlarni erta aniqlash va vaqtida tashhis qo'yish imkonini beradi. Gelmintozlarning oddini olish uchun aholi

orasida keng tushuntirish ishlari olib borish, pokizalikka rioya qilish muhim. Ayniqsa, yasli-bog'chaga qatnaydigan bolalarning har biriga alohida tuvak bo'lishi va qo'llarini bot-bot sovunlab yuvib turishiga alohida e'tibor berish lozim. Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, chala pishirilgan ovqatni iste'mol qilmaslik, ko'kat va mevalarni obdon yuvib ishlatish, xom go'sht to'g'rashga ishlatiladigan taxtakachni pishganiga ishlatmaslik G.ning keskin kamayishiga olib keladi. Ko'katlarni ishlatishdan I soat oldin 3%li osh tuzi eritmasiga solib qo'yib, keyin yaxshilab chayib tashlansa, gijja tuxumlari butkul yo'qoladi. Gijjalarning turiga qarab G.ning davosi har xil. Bemorni davolashda yaxshi naf beradigan dorilar mavjud. Ularni faqat vrach bilan maslahatlashib qo'llash lozim. Hayvonlarning gelmintozlarni yuqtirish yo'llari turlicha. Gelmint tuxumlari yoki lichinkalari bo'lgan yem-xashak va suvni iste'mol qilish orqali yoki gelmint lichinkasi teri orqali organizmga kirib oladi. G. ko'pincha kasal hayvondan uning qornidagi bolasiga yuqadi. Nematoda lichinkasi aksariyat o'simlik poyasiga yoki ildiziga bemalol kirib oladi. Gelmintozlar oqibatida hayvonlarning mahsuldorligi, o'simliklarning hosili kamayadi, hayvonlar o'ladi, o'simliklar nobud bo'ladi. Bu o'z navbatida xalq xo'jaligiga katta iqtisodiy zarar yetkazadi. O'zbekistonda trematodozlardan fassiolyoz, oriyentobilgarsioz, dikrotselioz; sestodozlardan moniyezioz, tizansezioz, avitellinoz, exinokokkoz, senuroz; nematodozlardan askaridoz va askaridioz, paraskaridoz, oksiuoz, gemonxoz, nematodiroz, xabertioz, diktiokaulez, protostrongilidezlar qishloq xo'jaligida va uy hayvonlarida ko'p uchraydi. Gelmintozlarga qarshi kurashishda go'sht va boshqa mahsulotlarni veterinariya-sanitariya nazoratidan o'tkazish, tirik lichinkalar topilgan taqdirda iste'molga yarosiz deb topish, aholi yashaydigan joylar tozaligi, go'ngdan o'g'it sifatida foydalanish ishlari ustidan qat'iy nazorat o'tkazish va boshqa maxsus choralar ko'rish zarur. Ichak gelmintozlari guruhiga nematodlardan: enterobioz, askaridoz, trixotsefalez, ankilostomidoz, trixetellyoz, sestodozlardan: teniarinxoz, tenioz, gomenolepidoz va difillobotriozi kiradi. Gelmintologiya (gelmintlar va ...logiya) — parazit chuvalchanglar — gelmintlar hamda odam, hayvonlar va o'simliklarda ular keltirib chiqaradigan kasalliklarni o'rganadigan fan. gelmintologiya parazit chuvalchanglarning tuzilishi, fiziologiyasi, biokimyosi, rivojlanishi, ekologiyasi, geografik tarqalishi va zoologiya sistemasidagi o'rnini, shuningdek ularning xo'jayin organizmiga ta'sirini o'rganadi, Gelmintoz kasalliklarga (qarang [[Gel'mintozlar) tashhis qo'yish]], ularning klinik belgilari, patogenezi, epidemiologiyasi va epizootologiyasini o'rganish, ular asosida davolash va profilaktik tadbirlar ishlab chiqish ham gelmintologiyaning vazifalariga kiradi. Parazit chuvalchanglarni o'rganish tufayli gelmintologiya bir tomondan, zoologiyaning bir tarmog'i bo'lsa,

ikkinchi tomondan, gelmintlarning patogenlik xususiyati va ularga qarshi kurash choralarini o'rganish orqali klinik fanlar — patfiziologiya, patanatomya, biokimyo, immunologiya va boshqa bilan bog'langan. Amaliy gelmintologiya tibbiyot va agronomiya gelmintologiyasiga ajratiladi. gelmintologiyaning bunday bo'linishi aksariyat sun'iy bo'lsada, amaliy jihatdan zarur hisoblanadi. Tibbiyot gelmintologiyasi odam organizmida parazitlik qiladigan gelmintlarni o'rganadi. Agronomiya gelmintologiyasi o'simliklar gelmintlarini o'rganish va ularga qarshi kurash tadbirlarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Veterinariya gelmintologiyasi esa xonaki, ov qilinadigan va yovvoyi hayvonlarda parazitlik qiladigan gelmintlarni va ularga qarshi kurash choralarini o'rganadi. Odamlarda parazitlik qiladigan gelmintlar to'grisidagi dastlabki ma'lumotlar Abu Ali ibn Snnoning "Kitob-ash-shifo" asarida uchraydi. Unda ibn Sino odam ichagida parazitlik qiladigan "katta va uzun qurt" (qoramol tasma simoni), "qovoq urug'iga o'xshash qurt"(qovoqsimon gijja), "mitti qurt" (kichik zanjirsimon gijja) va b. hamda ular keltirib chiqaradigan kasalliklarni davolash haqida ma'lumotlar bergan. Gelment sohasidagi dastlabki tadqiqot rus sayyohi A. P. Fedchenko tomonidan 1868 y.da olib borilgan. U Samarqandda rishtaning biol. sini o'rgangan. Gelmentologiya sohasidagi tadqiqotlar 20-asrning 20-y.laridan boshlab O'rta Osiyo davlat universiteti, Tibbiyot parazitologiyasi instituti hamda bir qancha tropik st-yalarning tashkil etilishi bilan kengayib bordi. L. M. Isayev rishta hayotini o'rganib, unga qarshi kurash choralarini ishlab chiqdi va tibbiyot parazitologiyasi sohasidagi tadqiqotlarni boshlab berdi. Bu boradagi ishlar keyinchalik S. N. Bobojonovning tadqiqotlarida o'z aksini topdi. O'zbekistonda veterinariya gelmintologiyasi sohasidagi tadqiqotlarga N. V. Badan i n asos solgan. Yovvoyi va uy hayvonlari gelmintlarining turlar tarkibi, biologik va ekologik xususiyatlari hamda ularga qarshi kurash usullari M. A. Sultonov, I. X. Ergashev, J. A. Azimov, N. M. Matjonov, A. N. Brudastov, B. S. Salimov. Sh. A. Azimov, M. A. Aminjonov, A. O. Oripov, S. Dadayev, G. S. Po'latov va b.ning ishlarida aks etgan. O'zbekistonda fitogelmintlarni o'rganishni Ye. S. Kiryanova boshlab bergan. Turli xil q.x. ekinlari ildizi va uning at-rofidagi tuproq nematodalarini o'rganish A. T. To'laganov va shogirdlari ishlari bilan bog'liq. G'o'za, kanop, sabzavot va yem-xashak ekinlari, subtropik o'simliklarning nematodalari o'rganilgan; bo'rtma nematodalariga qarshi kurashning profilaktik va kimyoviy usullari ishlab chiqilgan (A. T. To'laganov, O. 3. Usmonova, O. Mavlonov, 3. Norboyev, Sh. Xurramov, A. I. Zemlyanskaya va b.). Tuproqda erkin yashovchi gelmintlarning indikatorlik xususiyatlari, parazit fitogelmintlar evolyutsiyasi ular zararlaydigan o'simliklar bilan birga borishi ochib berilgan (O. Mavlonov, 3. Norboyev). Fitogelmintlarning 600 dan ortiq turi, jumladan 80 ga

yaqin yangi turi aniqlangan. Keyingi yillarda Gelmintologiyada asosiy e'tibor ekologiya, biokimyo va boshqa eksperimental tadqiqotlarga qaratilmoqda, gelmintlar bilan ular xo'jayinlari o'rtasidagi parazit xo'jayin va filogenetik munosabatlar tadqiq qilinmoqda. Gelmintologiya sohasidagi ishlar kishilar sog'lig'ini saqlash, qishloq xo'jalik hayvonlari mahsuldorligi va ekinlarning hosildorligini oshirishda katta amaliy ahamiyatga ega, Gelmintologik tadqiqotlar O'zbekiston FA Zoologiya, Veterinariya va Chorvachilik institutlari lab.lari, O'zMUda, shuningdek, Termiz, Samarkand, Nukus davlat universitetlari, Toshkent, Samarkand, Andijon tibbiyot intlari, Toshkent pedagogika universiteti hamda Samarkand va Toshkent davlat agrar untlari kafedralarida olib boriladi. Uyda va maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni parvarish qilishda ishlatiladigan buyumlar va o'yinchoqlarning toza saqlanishiga doim e'tibor qilish zarur. Bolalar tuvagi, stullar, o'yinchoqlar, hojatxona eshigi va poli har kuni zararsizlantiruvchi vositalar yoki qaynoq suv bilan yaxshilab tozalanishi shart. Havodagi chang bilan birga gijja tuxumlarini og'iz va nafas olish yo'llari orqali organizmga tushishini oldini olish maqsadida xonalarda muntazam namli tozalash ishlari olib borilishi, hovlilar suv sepib supirilishi maqsadga muvofiqdir.

Gelmentlar — tana parazitlar

Odam va hayvonlarning a'zo va to'qimalari hisobiga yashovchi mayda chuvalchanglar – gijjalar (gelmintlar), ular keltirib chiqaradigan kasalliklar gelmintozlar deyiladi. Insoniyatga gelmintozlar juda qadim zamonlardan ma'lum bo'lib, ular barcha parazitlar kasalliklarning 90 foizni tashkil qiladi. Kasallik manbai bemor odam va gijjalar bilan zararlangan hayvonlar hisoblanadi. Qo'zg'atuvchining turi, yuqish yo'li va yuqish omillariga ko'ra gelmintozlar uchga bo'linadi:

- Biogelmintozlar
- Geogelmintozlar
- Kontagioz
- Biogelmintozlar

Bu turdagi kasallikda gijja lichinkalarining invaziya (yuqumlilik darajasi) bosqichiga qadar yetilishida oraliq xo'jayin, tirik organizm – ya'ni, biologik muhit kerak bo'ladi.

Geogelmintozlar. Bu turdagi gelmintozda lichinkalarning yuqumlilik bosqichiga qadar yetilish jarayoni tuproqda yuzaga keladi.

Kontagioz ya'ni, muloqot orqali yuqadigan gelmintozlar – ushbu turdagi gelmintlar odamdan odamga bevosita iflos qo'llar, uning ichki kiyimi, choyshablari, yuvinishda ishlatiladigan buyumlari va maishiy anjomlar orqali yuqadi. Muloqot yo'li orqali yuqadigan gijjalarga enterobioz va gimenolepidoz kasalliklari kiradi. Xastalikning bu turlari asosan bolalar orasida keng tarqalgan.

Ular najaslari orqali tashqi muhitni gijja tuxumlari bilan ifloslantiradilar. Zararsizlantirilmagan najasni dala hamda ekinzorlarda o'g'it sifatida ishlatilishi va rezavor meva hamda sabzavotlarning ifloslangan suvlar bilan sug'orilishi ham bu xastalikning keng tarqalishiga zamin yaratadi. Bundan tashqari gijja kasalligi bilan kasallangan itlarning ekinzorlarda oralab yurishi natijasida yetishtirilayotgan sabzavotlar, rezavorlar va ko'katlar gijja tuxumlari bilan ifloslanadi. Odamlar yaxshi yuvilmagan sabzavotlar, rezavor mevalar va ko'katlarni iste'mol qilish orqali o'zlariga gijja tuxumlarini yuqitirib oladilar. Aynan sabzavotlar, rezavor mevalar va ko'katlar orqali askaridoz, trixotsefalyoz, ankilostomidoz, strongiloidoz va exinokokkoz kabi gijja kasalliklari kelib chiqadi. Gijjalar inson organizmiga zaharli ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, ular allergik reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Yana organizmning har xil yuqumli kasalliklarga qarshi kurashish qobiliyatini pasaytiradi. To'qima va qon tomir devorlarini mexanik shikastlanishiga sabab bo'ladi. Odam tanasiga tushgan vitaminlar va mineral moddalarni o'zlashtiradi. Ular asab tizimiga ham katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Gijja kasalligiga chalingan bemorlarda holsizlik, tez charchash, bosh og'rig'i, qorin sohasida og'riq, ko'ngil aynishi, asabiylik, allergik toshmalar va terida har xil dog'larning paydo bo'lishi kabi klinik belgilar kuzatiladi. Ushbu dard o'z vaqtida to'liq davolanmasa yosh bolalarda jismoniy va aqliy rivojlanishning ortda qolishi, epileptik tutqanoq kasalligi kabi jiddiy asoratlarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bundan shunday xulosa qilish mumkin, ya'ni gelmintoz nafaqat alohida a'zo, balki butun organizmning og'ir dardi bo'lib, uning belgilari paydo bo'lganda o'z vaqtida shifokorga murojaat etish zarur. Kasallikni davolagandan ko'ra uning oldini olish muhim hisoblanadi. Gelmintozning oldini olishda shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilish shart. Har bir odam o'zining shaxsiy gigiyena vositalariga ega bo'lishi lozim. Ovqatlanishdan oldin, hojatxonaga kirib-chiqqach, eshik tutqichlarini ushlagach, tuproq bilan ishlagandan so'ng va bolalar ko'chada o'ynab kelganda qo'lni sovun bilan yaxshilab yuvish lozim. Shuningdek, tirnoqlarni kalta qilib olish zarur. Polizda, bog'da ishlash vaqtida qo'lni og'izga solishdan saqlanish kerak. Ayniqsa, qo'lni og'izga tiqish kabi salbiy odat ko'pincha yosh bolalarga xos. Gijja tuxumlarini meva-sabzavotlar va ko'katlar orqali yuqishini oldini olish uchun ularni oqar suvda yaxshilab yuvish shart. Ko'katlarni avval sho'r suvda ivitib qo'yib, keyin oqar suvda obdon yuvib, so'ngra iste'mol qilish tavsiya etiladi. Uyda va maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni parvarish qilishda ishlatiladigan buyumlar va o'yinchoqlarning toza saqlanishiga doim e'tibor qilish zarur. Bolalar tuvagi, stullar, o'yinchoqlar, hojatxona eshigi va poli har kuni zararsizlantiruvchi vositalar yoki qaynoq suv bilan yaxshilab tozalanishi shart. Havodagi chang bilan birga gijja tuxumlarini og'iz va nafas olish yo'llari orqali organizmga tushishini oldini olish maqsadida xonalarda muntazam namli tozalash ishlari olib borilishi, hovlilar suv sepib supirilishi maqsadga muvofiqdir. Ochiq suv havzalari suvini faqat qaynatib ichish, har doim yaxshi pishirilgan va qovurilgan go'shtni iste'mol qilish talab etiladi. Gelmintoz kasalligi belgilari paydo bo'lganda darhol

mutaxassisga murojaat qilish darkor. Yana tegishli laboratoriya tahlillarini topshirish va uning natijalari asosida shifokor maslahati bilan o'z vaqtida davolash kurslarini to'liq amalga oshirish bemorning ushbu dardni jiddiy asoratsiz yengib tezda oyoqqa turib ketishiga sabab bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Bakiev, A., & Yuldasheva, Z. (2020). THE FIFTH CIVILIZATION OF THE ANCIENT EAST. *Theoretical & Applied Science*, (8), 39-45.
2. Bakiev, A. (2021). LOCAL ORIGINS OF OXUS CIVILIZATION. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 7(5), 1-1.
3. BAKIEV, A. (2020). The Social Character of Oxus Civilization.
4. Yuldasheva, Z. (2022). The kushan period and its place in the history of the peoples of the surkhan oasis. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(5), 373-376.
5. Yuldosheva, Z. K., & Shohida, J. AN IMPORTANT SOURCE ON THE HISTORY OF AMIR TEMUR. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 1, 489.
6. BAKIEV, A. (2007). Comparative Analysis of Timurids Genealogy in Historiography. *Ölümünün 600. yılında emir Timur ve mirası: uluslararası sempozyumu*, 165.
7. Бакиев Анвар Ахмедович (2021). О ПЯТОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. *Бюллетень науки и практики*, 7 (5), 541-555.
8. Boqiev, A. A. The first comments on the "Information-technological map of the written source"(VI-XIX centuries). *Historical thinking. A collection of scientific and practical articles by historians*, 7, 41-62.
9. Yuldasheva, Z. (2022). MADANIY GLOBALLASHUV MUAMMOLARI VA MILLIY QADRIYATLARNI SAQLASH XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(6), 246-249.
10. Юлдашева, З., & Бокиев, А. (2020). ЁЗМА МАНБАЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 3(3).
11. Yuldosheva, Z. K. The Value of Time in the Creation of Historians.
12. МИРЗАЕВ, Ж. З. (2021). ТЕРМИЗ ШАҲРИ НОМИНИНГ ЭТИМОЛОГИЯСИ БОРАСИДА. In *Uzbek Conference Publishing Hub* (Vol. 1, No. 01, pp. 295-299).
13. Мирзаев, Ж. З., & Саидахматов, Ш. Т. (2021). МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ УРБАНИЗАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИДА ТЕРМИЗ ШАҲРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ. *ХАБАРШЫСЫ*, 1, 161.
14. Мирзаев, Д. З. (2018). Русское поселение на границе с Афганистаном в личных воспоминаниях. In *Частное и общественное в повседневной жизни населения России: история и современность* (pp. 290-296).
15. Mirzayev, J. REGIONAL IDENTITY FORMATION IN CENTRAL ASIA FROM HISTORICAL PERSPECTIVE.
16. Мамараджабов, Гайрат А. "ЎЗБЕК ХУНАРМАНДЛАРИНИНГ МИЛЛИЙ КИЙИМЛАРНИ ЯРАТИШДАГИ ФАОЛИЯТИ." *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ SI-3* (2021).
17. Махмараимова, Ш. (2018). Ўзбек тили теоморфик метафораларининг қисқача концептуал луғати. Т.: Чўлпон, 100.
18. Mamarajabov, Gayrat Abdulkhakimovich. "Traditions and historical analysis of the food industries of the Surkhandarya Oasis." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.4 (2021): 1923-1927.

19. Makhmaraimova, S. T. (2021). Uzbek political and social, public discourse metaphoric models. *Thematics Journal of Education*, 6(November).
20. Mamarajabov, Gayrat Abdulkhakimovich. "Reflection of ethno-traditionalism in the national costumes of uzbek folk masters." *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH* 10.4 (2021): 879-882.
21. Mamarajabov, Gayrat Abdulkhakimovich, and Fazliddin Jovlievich Izzatullaev. "HISTORICAL ANALYSIS OF THE ART OF EMBROIDERY IN THE UZBEK NATIONAL CRAFT." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF HISTORY* 2.06 (2021): 53-57.
22. Мамараджабов, Гайрат Абдулхакимович. "СУРХОН ВОҲАСИ АҲОЛИСИНИНГ АНЪАНАВИЙ КИЙИМ-БОШ ВА ТАҚИНЧОҚЛАРИ." *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ* SI-2 (2021).
23. Mamarajabov, Gayrat Abdulkhakimovich. "Traditional Clothes and Jewelry of Surkhandarya Oasis." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8.12 (2021): 227-230.
24. Abdulkhakimovich, Mamarajabov Gayrat. "Government Attention and Support to Craftsmanship in Uzbekistan." *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY* 3.12 (2022): 288-292.
25. Abdulkhakimovich, Mamarajabov Gairat. "Food Products of Artisans of Surkhan Oasis." *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY* 4.6 (2023): 68-72.
26. Yuldasheva, Zubayda. "THE ROLE OF UZBEKISTAN ON THE GREAT SILK ROAD."
27. Zubayda, Yuldasheva. "ЎРТА АСРЛАРДА ТЕРМИЗНИНГ СИЁСИЙ ЖУҒРОФИЙ ҲОЛАТИ ҲАҚИДА." *FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI* 3.6 (2022): 378-381.
28. Hamidovna, Yoldasheva Zubayda. "Reforms in Social Protection of the Population in the Years of Independence." *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development* 2.6 (2023): 61-66.
29. Ikromov N. M. TERRITORIAL DIVISION OF THE ANCIENT BACTRIA COUNTRY //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 12. – С. 911-916.
30. Ikromov N. M. KAVIS'REIGN IN THE FIRST TERRITORIAL STATEHOOD OF ANCIENT BACTRIA //World Bulletin of Social Sciences. – 2021. – Т. 4. – №. 11. – С. 77-81.
31. Икромов Н. Қадимги Бактрия илк худудий давлатчилигида кавийлар хукмронлиги //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 127-135.
32. Ikromov N. M. The Rule of the Ancient Bactrian Cavalry in the History of the Peoples of Central Asia //Central Asian Journal of Social Sciences and History. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 111-118.
33. Ahmedova G. O. ATIONAL, REPERTOIRE, TEACHER, CREATION, ART, OASIS, PEOPLE, STUDENT //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 7. – С. 74-77.
34. Oskinovna, Ahmedova Gulchehra. "SPIRITUAL FOUNDATIONS OF THE HEROES OF UZBEK NATIONAL EPICS." *Scientific Impulse* 1.11 (2023): 97-102.
35. Annaeva Z. STUDY OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN UZBEKISTAN AT THE LEVEL OF STATE POLICY //Research and implementation. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 85-91.
36. Boronov, Abdulkhakim. "EXPRESSION OF THE IDEA OF INTERNATIONAL HARMONY IN THE ACTIVITIES OF NATIONAL-CULTURAL CENTERS." *Research and implementation* 1.3 (2023): 78-84.

37. Musurmongulovna A. Z. FACTORS AND RECOMMENDATIONS THAT CAUSED ENVIRONMENTAL DEGRADATION IN UZBEKISTAN //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 103-108.
38. Аннаева З. М. ЎЗБЕКИСТОНДА ЭКОЛОГИК ҲОЛАТНИ БАРҚАРОРЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 109-109.
39. Аннаева, Зарифа. "ПАХТА ЯККАҲОКИМЛИГИ АГРАР СИЁСАТИ ВА УНИНГ САЛБИЙ ОҚИБАТЛАРИ." ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 24 (2019).
40. Zarifa Musurmonkulovna Annayeva. (2022). ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN UZBEKISTAN AND WAYS TO SOLVE THEM (INDEPENDENCE PERIOD). Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(4), 182–187.
41. Annayeva, Zarifa Musurmonkulovna. "ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN UZBEKISTAN AND WAYS TO SOLVE THEM (INDEPENDENCE PERIOD)." Theoretical & Applied Science 7 (2020): 67-69.
42. Narzullayevich, Tursunov Nurullo, and Mamarajabov Gayrat Abdulkhakimovich. "Types of crafts and transformation processes of the population of eastern Bukhara principles." Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) 9.5 (2020): 230-239.
43. Zokirov, S. I., Sobirov, M. N., Tursunov, H. K., & Sobirov, M. M. (2019). Development of a hybrid model of a thermophotogenerator and an empirical analysis of the dependence of the efficiency of a photocell on temperature. Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers, 15(3), 49-57.
44. Горовик, А. А., & Турсунов, Х. Х. У. (2020). Применение средств визуальной разработки программ для обучения детей программированию на примере Scratch. Universum: технические науки, (8-1 (77)), 27-29.
45. Mamarajabov, Gayrat. "The development of national crafts in the southern regions of Uzbekistan." Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19) 1.03 (2020): 87-91.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.